

7. Frolova E.V., Sokolova M.S. “CLIL-методика в профессиональном образовании” – Москва: Педагогика, 2018.

8. Dmitrienko T.V. “Роль интерактивных технологий в обучении русскому языку как иностранному” // Вестник образования и науки, 2022.

SHAXS MAS’ULIYATINING IJTIMOIIY-FALSAFIY ASOSLARI

Jaloliddinova Xadicha

Toshkent davlat agrar universiteti, O‘simliklar himoyasi, agrokimyo va tuproqshunoslik fakulteti 22-31 guruh talabasi

Mamadaliyeva Feruza

f.f.b.f.d.,(PhD)dotsent Toshkent davlat agrar universiteti

ORCID: 0009-0004-7404-1419

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson qadri va shaxs mas’uliyati masalalari milliy qadriyatlar asosida tahlil qilingan. Qur’oni karim va sahih hadislar mazkur mavzuni yoritishda asosiy manba sifatida o‘rganilgan. Shuningdek, Imom Buxoriy asarlarida bu masalalarga oid talqinlar tahlil etilgan. Milliy qadriyatlar yoshlarning mas’uliyat va insonparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bag‘rikenglik, imon, axloq, ma’rifat manbai bo‘lib, xalqning ma’naviy yuksalishiga xizmat qiladi. Ushbu qadriyatlar jamiyatda mehr-oqibat va hamjihatlikni mustahkamlashga ko‘maklashadi.

Kalit so‘zlar. milliy qadriyat, shaxs mas’uliyati, ma’rifat, diniy manbalar, insoniylik.

Аннотация: В статье анализируются вопросы человеческого достоинства и личной ответственности на основе национальных ценностей. В качестве основных источников, проливающих свет на эту тему, были изучены Священный Коран и достоверные хадисы. Также толкования по этим вопросам анализируются в трудах имама Бухари. Национальные ценности играют важную роль в формировании у молодежи чувства ответственности и гуманности. Это источник терпимости, веры, нравственности и просвещения, служащий духовному возвышению людей. Эти ценности способствуют укреплению доброты и солидарности в обществе.

Ключевые слова. Национальные ценности, личная ответственность, просвещение, религиозные истоки, гуманизм.

Abstract: This article analyzes the issues of human dignity and personal responsibility based on national values. The Holy Quran and authentic hadiths are studied as the main sources for covering this topic. Also, interpretations of these issues in the works of Imam Bukhari are analyzed. National values play an important role in forming young people's feelings of responsibility and humanity. They are a source of tolerance, faith, morality, enlightenment, and serve the spiritual upliftment of the people. These values help to strengthen kindness and solidarity in society.

Keywords: national value, personal responsibility, enlightenment, religious sources, humanity.

Mamlakatimiz ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etadigan ma’naviy-ma’rifiy sohalarni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, jadid mutafakkirlarining ilmiy merosini o‘rganish, tarjima qilish,

yoshlarga kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, kreativ fikrlashni yuksaltirish, ularni vatanparvarlik hamda umuminsoniy qadriyatlarimizga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash borasida tizimli ishlar amalga

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

oshirilmogda. Bunday jarayonlar esa falsafa fani ma’naviy va falsafiy diskurs metodologiyasining shakllanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Har bir jamiyatning rivojlanishi undagi shaxslarning ma’naviyati, mas’uliyati va ijtimoiy ong darajasi bilan bevosita bog‘liqdir. Shaxsning mas’uliyati nafaqat uning individual xulq-atvori, balki butun jamiyatning barqarorligi va taraqqiyotiga ta’sir etuvchi muhim omillardan biridir. Milliy qadriyatlar esa ushbu mas’uliyatni shakllantirish va mustahkamlashda asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbek xalqining asrlar davomida shakllangan ma’naviy merosi, urf-odatlar va diniy e’tiqodlari insoniylik, adolat va mas’uliyat tamoyillarini o‘z ichiga oladi. Islom dini, ajdodlarimizning hayotiy tajribasi va milliy qadriyatlar asosida tarkib topgan mas’uliyat tushunchasi shaxsning nafaqat o‘z oldidagi, balki jamiyat va kelajak avlod oldidagi burchlarini ham anglashiga yordam beradi.

Ushbu maqolada shaxs mas’uliyatining ijtimoiy-falsafiy asoslari milliy qadriyatlar nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Islom ta’limoti, tarixiy manbalar va falsafiy yondashuvlar asosida mas’uliyat tushunchasining mazmun-mohiyati ochib beriladi. Shuningdek, shaxsiy mas’uliyatning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va uning milliy qadriyatlar bilan uzviy bog‘liqligi tahlil qilinadi.

Uchinchi ming yillik jahonda axborot va ulkan texnikaviy imkoniyatlarning nihoyatda jadal sur’atlarda takomillashishi va jamiyat taraqqiyotiga har sohada joriy etilishi bilan muhim ahamiyat kasb etdi. “Bugun jahon miqyosida taraqqiyot sur’atlari misli ko‘rilmagan darajada shiddatli tus olmoqda. Ayni vaqtda azaliy qadriyatlar, ijtimoiy – siyosiy qarashlar tizimida chuqur transformatsiya jarayonlari yuz bermoqda. Ilgari o‘z maqsad va manfaatlarini, asosan, diplomatiya va siyosat bilan himoya qilib kelgan dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o‘tkazish, qarama – qarshilik va to‘qnashuvlar yo‘liga o‘tganiga hammamiz guvohmiz” [1, 2] .

Zero, shaxs mas’uliyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarini o‘rganishning muhim ahamiyat kasb etishi, shu sohada ilmiy

tadqiqotlar olib borish dolzarbligini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekistonda milliy qadriyatlarini tiklash, ularni ilmiy asosda o‘rganish bo‘yicha bir qator yutuqlar qo‘lga kiritildi. Ayniqsa, yosh avlodni vatanni sevish ruhida tarbiyalash, “yuksak ma’naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun ma’suliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirish” inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash, mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish bu ma’naviy-ma’rifiy sohadagi bugungi islohotlarimizning ustuvor vazifasi sifatida belgilangan [2, 24].

Maqolani nashrga tayyorlashda milliy qadriyatlarimizda shaxs mas’uliyatining ilmiy-ma’naviy asarlari, manbalardan foydalanishda, materiallarni turkimlashtirishda va mustaqil xulosalarni umumlashtirish jarayonida falsafiy tadqiqotning tarixiylik, tanqidiylik, analiz, sintez metodlaridan foydalanildi. Maqolaning metodologik asosini O‘zbekiston Respublikasi Prezident Sh.M.Mirziyoyev asarlari, Farmonlari, davlatimiz rahbarining asarlarida bayon qilingan konseptual g‘oyalar tashkil qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ilmiy merosimiz, milliy tariximiz, mamlakatimiz ma’naviy, ilmiy tarixidagi buyuk voqelik Birinchi, ikkinchi Renessans davridagi ilmiy yutuqlar, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotga mansub dunyoviy bilimlar mualliflari asarlarini chuqur tahlil qilish haqidagi tavsiyalari va uchinchi Renessans poydevorini yaratishga oid bag‘ishlangan Qarorlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek milliy qadriyatlarimiz bilan bog‘liq ijtimoiy qarashlari, fikrlarini tahlil qilish, mustaqil xulosalar chiqarish uchun, shaxs mas’uliyatiga bag‘ishlangan monografik tadqiqotlar, respublika miqyosida o‘tkazilgan ilmiy amaliy anjumanlar materiallari, ilmiy maqolalar, xorijlik olimlar asarlaridan foydalanildi. Shuningdek jamiyat taraqqiyotining yangi davrida ommaviy axborot vositalari, jumladan internetda e’lon

qilinayotgan, milliy qadriyatlarimizning turli qirralari mazmunini ochib berishga qaratilgan falsafiy fikrlar, O‘zbekistonlik va xorijdagi faylasuflar, jamiyatshunoslar mulohazalaridan foydalanildi. Shaxs mas’uliyatining milliy qadriyatlar bilan bog‘liqligini tizimli ravishda o‘rganish va ularning jamiyatdagi o‘rnini tahlil qilish uchun ishlatildi, milliy qadriyatlardagi talqini tarixiy manbalar asosida tahlil qilindi, turli davr va makonlarda uning o‘zgarishi, milliy qadriyatlarining shaxs mas’uliyatiga ta’siri chuqur tahlili va shaxs mas’uliyatining mohiyati, uning ma’naviy-axloqiy asoslari va milliy qadriyatlar bilan bog‘liqligi falsafiy nuqtayi nazardan o‘rganildi.

Asrlar davomida o‘zbek xalqining yuksak ma’naviyati, adolatparvarlik, ma’rifatparvarlik kabi ezgu fazilatlarini Sharq falsafasi va ta’limoti bilan uzviy bog‘liq ravishda rivojlanib kelgan. Bugun mamlakatimiz O‘zbekistonda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilayotgan bir davrda shaxsning jamiyat oldidagi mas’uliyatini yuksaltirish har qachongidan ham muhimligi namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, globallashuv sharoiti ta’sirida avj olayotgan “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlarga qarshi turishda shaxsda mas’uliyat tuyg‘usini takomillashtirish bugungi davrning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Darhaqiqat, insonning insoniylik jihati bu unda mas’uliyat hissining mavjudligidadir. Mana shu mas’uliyat tuyg‘usi orqali inson o‘zining ma’naviy mavjudot ekanligini anglab boradi.

XX asrning ma’rifatparvar jadid namoyondalaridan A. Avloniy, A. Fitrat, I. Ibrat o‘z asarlarida shaxsning jamiyat oldidagi mas’uliyatini takomillashtirishda ma’rifat va islomiy qadriyatlarni o‘rganish zarur ekanligiga e’tibor qaratganlar. Hususan, Fitrat atrofdagi baxtsiz insonlarni ikki toifaga ajratib ko‘rsatadi: “Birunchi toifa hayotlarining maqsadlari yeb – ichish, yotib – turish deb biladi. Ikkinchi toifa esa hayot g‘oyasini faqat oxirat saodati deb biladi. Bu dunyo saodati uchun hech nima qilmaydilar”, - deya ta’kidlaganida insonlar bu dunyoning farovonligi uchun ham mas’ulligini unutmasligi kerakligini eslatib o‘tadi. [3, 74]. I. Ibrat bo‘lsa o‘z ijodida jamiyatda islomiy tarbiyaning

afzalligi xususida, diniy va dunyoviy tafakkurni taraqqiy ettirish masalasini muhimligini ta’kidlaydi. [4, 157]. “Mas’uliyat” arab tilidan olingan bo‘lib, “javob bermoq”, “javobgar bo‘lmoq” degan ma’nolarni anglatadi. G‘arb olimlari, mas’uliyat tushunchasi ilk bora falsafiy tushuncha sifatida XIX asrning 2-yarmidan boshlab qo‘llanila boshlangan. “Mas’uliyat” – falsafiy kategoriya sifatida ijtimoiy voqelikda insonning anglanilgan hatti-harakatlarini ifodalaydi. Bu falsafiy kategoriya orqali insonlarning ijtimoiy-ma’naviy, moddiy-jismoniy, ruhiy-tabiiy mas’uliyat kabi xislatlari qamrab olinadi va tahlilga tortiladi. Ijtimoiy falsafada bu tushuncha shaxsning jamiyat oldidagi ma’naviy-axloqiy talablarni bajarishi nuqtayi nazaridan olib qaraladi. Shaxs ma’naviy kamolotida mas’uliyat masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Mas’uliyatning ijtimoiy–ma’naviy funksiyasi turli zamon va makonga qarab o‘zgacha mazmun kasb etib boradi. Bu bevosita shaxslararo, guruhlararo, davlat va jamiyatlararo munosabatlar tarzida namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, shaxs ma’naviy taraqqiyotining har bir bosqichida o‘z ifodasini topgan mas’uliyat darajasi ham o‘zgarib boradi va shaxs ma’naviy faoliyati, uning turfa xususiyatlari bilan bir butunlikda kechadi. Demak, ijtimoiy mas’uliyat inson ma’naviy hayotining mazmun- mohiyatini tashkil qiluvchi bosh omil hisoblanadi. Har bir shaxs o‘zining vatan, xalq, jamiyat oldidagi fuqarolik burchi vijdon ishi ekanligini his qilmog‘i lozim. Zero, o‘z burchini, mas’uliyatini yaxshi his qilgan odamlarning xalq, yurt oldida obro‘yi, qadr-qimmatini, mavqei oshib, bunday shaxslarni barcha birday e’zozlaydi.

Milliy qadriyatlarda shaxs mas’uliyatiga alohida e’tibor qaratilganiga guvoh bo‘lamiz. Jumladan, Islom dinining muqaddas kitobi Qur’on oyatlarida insonga oliy qadriyat sifatida yondashilganligi tahlil qilinib, bunda har bir inson yuksak mas’uliyat egasi sifatida talqin qilinadi. [5, 289].

Tasavvuf axloqshunosligining ulkan namoyondalaridan biri yurtdoshimiz Aziziddin Nasafiy ta’rifiga ko‘ra, komillik – inson degan ulug‘ nomga munosiblik, insonlar esa koinotining qaymog‘i va xulosasidir. Ma’lumki,

«komillik» tushunchasining xilma – xil talqinlari bor. Diniy ta’limotlarda komillik timsoli sifatida Haq taolo nazarda tutiladi. Insonning kamolotga erishuvi Haqqa talpinishi bilan bo’ladi. Hujjatul Islom Imom Abu Homid al-G‘azzoliy “Kimyoi saodat” asarida yozadilar: «Inson farishta va hayvon orasidagi mahluqdir. Hayvon rivojlanmaydi, chunki uning kamolot quvvati yo‘q. Farishta ham rivojlanmaydi, chunki uning o‘zi pok ilohiy nurdan iborat, Faqat insonlardagina rivojlanish, ruhiy kamolot hislati mavjud». [6, 172].

Demak insonni tarbiyalash, undagi moddiy - hayvoniy xirslarni jilovlab, ilohiy–rahmoniy sifatlarini ko‘paytirish mumkin. Komil inson-jamiki insonlarning haqiqatidir, ya’ni odamiylar odamiysidir. Najmiddin Komilov aytganidek, “Komil inson - bir ideal, barcha dunyoviy va ilohiy bilimlarni egallagan, ruhi Mutloq ruhga tutash, fayzu karomatdan serob, siyratu siyrati saranjom, qalbi ezgu tuyg‘ularga limmo–lim pokiza zot”[7, 143].

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, shaxs mas’uliyati milliy qadriyatlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, jamiyat barqarorligi va taraqqiyotida muhim rol o‘ynaydi. Milliy qadriyatlar, jumladan, diniy ta’limotlar, tarixiy meros va urf-odatlar shaxsiy mas’uliyatni shakllantirishda asosiy manba hisoblanadi. Islomiy qadriyatlar insonning nafaqat o‘z oldidagi, balki jamiyat va kelajak avlod oldidagi burchlarini anglashiga ko‘maklashadi. Shaxs mas’uliyatining ijtimoiy-falsafiy asoslari tahlil qilinar ekan, uning insonparvarlik, adolat, halollik va diyonat tamoyillariga asoslanganligi aniqlandi. Shaxs mas’uliyati nafaqat individual xulq-atvorni belgilaydi, balki ijtimoiy munosabatlarga, jamiyatning axloqiy me’yorlariga va ma’naviy rivojlanishiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada o‘rganilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, milliy qadriyatlar asosida shakllangan mas’uliyatli shaxs nafaqat o‘z manfaatlarini, balki jamiyat farovonligini ham ustuvor deb biladi. Shu sababli, milliy qadriyatlarni yanada chuqur o‘rganish va yosh avlodga singdirish kelajakda mas’uliyatli,

ma’naviy yetuk shaxslarni tarbiyalash uchun muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Insonni imon, e’tiqodli, mas’uliyatli, ilmiy, ma’rifatli qilib tarbiyalashda islom qadriyatlarini o‘rni beqiyosdir.

Jumladan, Qur’oni Karimning har bir surasidagi oyatlarda “inson” qadri ulug‘lanadi.

Akademik E.Yusupov: “Islom dini insonlarni asrlar davomida ahillikka, hamkorlik va hamjihatlikka chorlagan, zo‘rluk va zo‘ravonlikni, adolatsizlikni qoralagan, har bir shaxsni halollik, iymoniylik, insoflilik, insonparvarlik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashga katta ta’sir ko‘rsatgan” - degan fikrida islom ta’limotining bosh mezoni jamiyatda mas’uliyat hissi ekanligi ta’kidlangan. [8, 10].

Islomiy qadriyatlar asosida tarbiya topib, shakllangan shaxsning ma’naviy olami boyib, iymoni, e’tiqodi mustahkam bo‘ladi.

Xulosa Shaxs mas’uliyati har qanday jamiyat taraqqiyoti va barqarorligi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, milliy qadriyatlar insonning ma’naviy kamolotida, axloqiy tamoyillarining shakllanishida va mas’uliyat hissining mustahkamlanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Islom ta’limoti, tarixiy meros va madaniy an’analar shaxsiy va ijtimoiy mas’uliyatning asosiy manbalaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Shaxs mas’uliyatining ijtimoiy-falsafiy asoslari adolat, halollik, insonparvarlik va fidoyilik tamoyillariga asoslanadi. Ushbu qadriyatlar nafaqat individual xulq-atvorni belgilaydi, balki jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni ham tartibga soladi. Milliy qadriyatlarni anglab yetgan va ularga amal qilgan shaxs nafaqat o‘zining, balki jamiyatning farovonligi uchun ham mas’uliyat sezadi.

Shu bois, milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish va ularni mas’uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi. Kelgusida bu boradagi tadqiqotlarni yanada kengaytirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev, Sh. Ma’naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak. Toshkent: O‘zbekiston, 2023. B. 2.
2. Mirziyoyev, Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent: O‘zbekiston, 2018. B. 24.
3. Fitrat, A. Tanlangan asarlar. Toshkent: Ma’naviyat, 2010. B. 74.
4. Ibrat, I. Millatni kim millatni kim isloh etar? Toshkent: Ma’naviyat, 2005. B. 157
5. Abdulaziz, M. Qur’oni Karim. /Tarjima va izohlar/ Toshkent: Sharq, 2007. B. 289.
6. Komilov, N. Komil inson haqida to‘rt risola. Toshkent: O‘zbekiston, 1997. B.172.
7. Komilov, N. Tasavvuf. Birinchi kitob. Toshkent: Yozuvchi, 1996, B. 143.
8. Yusupov, E. Islomiy qadriyatlar va diniy ekstremizm. Toshkent: To‘qimachilik instituti nashriyoti, 1999. B.10

ЎЗБЕКISTONDA ЧЎЛЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШ ТАРИХИДАН

Эркаев Аббос Ахмаджонович¹

Ўсимликлар химояси, агрохимё ва тупроқшунослик 1 –курс талабаси

Хушвақтов Хусан Очилбойевич²

Тошкент давлат аграр университети "Ижтимоий-гуманитарфанлар"
кафедраси доценти

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ УЗБЕКИСТАНА

Эркаев Аббос Ахмаджонович

Защита растений, агрохимия и почвоведение студент 1 курса

Хушвақтов Хусан Очилбойевич

Ташкентский государственный аграрный университет доцент кафедры «Социально-гуманитарные науки»

FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF DESERTS IN UZBEKISTAN

Erkayev Abbos Ahmadjonovich

Plant protection, agrochemistry and soil science 1st year student

Khushvaktov Khusan Ochilboyevich

Tashkent State Agrarian University Associate Professor of the Department of Social Sciences and Humanities

husan24061981@jmail.com

***Анаттақия:** Мақолада, 1925-30 йилларда совет ҳукуматининг Ўзбекистонда амалга оширган қишлоқ хўжалиги соҳасидаги сиёсати ақс эттирилган. Шу билан бирга, қишлоқ хўжалиги учун машинасозлик саноатининг кириб келиши, қишлоқ хўжалигини механизациялаштириши ва янги хўжалик техникаларининг кириб келиши жараёнларига оид маълумотлар ўрин олган. Механизациялаштириши жараёнлари кириб келган бўлсада, маҳаллий аҳоли замонавий техникалардан тажрибаси йўқлиги туфайли узоқ вақтлар фойдаланаолмаган. Натижада маҳаллий аҳоли ўзларининг анъанавий меҳнат қуролларидан узоқ вақтлар фойдаланишга мажбур бўлган. Бу ҳолат меҳнат унумдорлигининг пасайишига, ҳосилдорликнинг камайишига олиб келган. Бу жараёнларнинг сабаб ва оқибатлари архив материаллари, матбуот материаллари ва бирламчи манбалар асосида ёритилган.*